

ISSIQLIKKA CHIDAMLI QOTISHMALAR

Sadikova Mashhura Idilloyevna¹

Jo'rayev Asadbek²

¹ Assistent, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, Buxoro, O'zbekiston,

² Talaba, Buxoro muhandislik-texnologiya instituti, Buxoro, O'zbekiston

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6320573>

Аннотация: Ushbu qotishmalar neft-kimyو sanoati, neft, neftni qayta ishlash zavodlari, suyuqlik katalitik yorilish uskunalari, ishdan chiqqan isitgich quvurlari kabi yoqilg'i ishlab chiqarish sohalarida keng qo'llanilishi va fizik-kimyoviy xususiyatlari, afzalliklari va kamchiliklari ko'rib chiqildi.

Kalit so'zlar. qotishma, korroziya S-816 qotishma, gaz turbinali dvigatellar (GTE), Nimonic-80, Kobalt asosli qotishma, vanadiy, gafniy, ruteniy, xrom, sirkoniy va osmiy metallar.

Issiqlikka chidamli qotishmalar yuqori harorat va oksidlovchi muhit ta'sirida plastik deformatsiyaga va yuqori qarshilikka ega bo'lgan metall materiallardir. Muayyan metallning xususiyatlarini o'zgartirish uchun u boshqa moddalar bilan qotishtiriladi. Issiqlikka chidamli qotishmalarni tizimli o'rganishning boshlanishi 1930-yillarning oxiriga to'g'ri keladi - reaktiv samolyotlar va gaz turbinali dvigatellar (GTE) paydo bo'lishi bilan bog'liq aviatsiya rivojlanishining yangi bosqichi davri. Eng issiqlikka chidamli qotishmalar yuqori statik va dinamik holatda yuzlab va minglab soatlar davomida 1050-1100 °S haroratgacha ishlashga qodir bo'lgan nikel asosidagi quyma qotishmalar ishlab chiqariladi. Gaz turbinali dvigatellar uchun birinchi issiqlikka chidamli po'latlar Germaniyada 1936-1938 yillarda Krupp tomonidan ishlab chiqilgan. Yuqori qotishma po'lat Tinidur 600-700 ° S haroratda turbina pichoqlari uchun material sifatida yaratilgan. 1940-yillarga qadar issiqlikka chidamli qotishmalar temir yoki nikelga asoslangan edi. Korroziyaga chidamliligini oshirish uchun katta miqdorda xrom qo'shildi. Alyuminiy, titanium yoki niobiy qo'shimchalari qarshiligini oshirdi. 1940-yillarning oxirida issiqlikka chidamli qotishmalarning asosi sifatida temirdan foydalanish to'xtatildi va nikel va kobalt asosidagi qotishmalarga ustunlik berila boshlandi. Bu yanada kuchli va barqaror qotishmalar matritsani olish imkonini berdi.

1942 yilga kelib, Buyuk Britaniyada Nimonic-80 issiqqa chidamli qotishma yaratildi - bu yuqori haroratli yog'ingarchilik bilan qotib qoladigan nikel-xrom asosidagi qotishmalar seriyasining birinchisi.

Qotishma yaratuvchisi Uilyam Griffithsdir. Griffiths W.T. Nimonic-80 qotishmasining asosini 20-asr boshidan beri yuqori issiqlikka chidamliligi va yuqori elektr qarshiligi bilan mashhur bo'lgan nikrom (80% Ni - 20% Cr) tashkil etadi. Nimonic-80 qotishmasining asosiy qotishma elementlari titan (2,5%) va alyuminiy (1,2%) bo'lib, ular mustahkamlash bosqichini tashkil qiladi. Issiqlikka chidamli qotishmalarning asosi, qoida tariqasida, davriy jadvalning VIII guruhining elementlari hisoblanadi.

Issiqlikka chidamli qotishmalarga alyuminiy, titanium, temir, mis, kobalt va nikel misol bo'lishi mumkin. Alyuminiy elementga ko'ra, issiqlikka chidamlilik Fe asosiga, nikel bazasiga, kobalt bazasiga va boshqalarga bo'linadi. Fe asosidagi issiqlikka bardoshli qotishmalar 750-780 °C darajasiga yetishi mumkin bo'lgan haroratda qo'llaniladi, shu sababli yuqori haroratli

qismlarga, nikel va kobalt asosidagi qotishmalar kabi issiq eritmali metallar yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Ushbu qotishmalar neft-kimyosanoati, neft, neftni qayta ishlash zavodlari, suyuqlik katalitik yorilish uskunalari, ishdan chiqqan isitgich quvurlari kabi yoqilg'i ishlab chiqarish sohaslarida keng qo'llaniladi. Kobalt asosidagi qotishma yuqori haroratli qotishma, kobaltning 60% dan ko'proq, asosan, Cr, Ni va issiqlik qarshiligi ko'rsatkichlarini yaxshilash uchun boshqa elementlarga asoslangan. Bu turdagi issiqlikka chidamli qotishma yaxshi issiqlik qarshiligi ko'rsatkichiga ega bo'lishiga qaramasdan, kam va qattiq ishchanlik tufayli mahsulot ishlab chiqarishni bajarish qiyin. Kobalt asosli qotishma odatda 600 °C dan 1000 °Cgacha bo'lgan yoki uzoq vaqt murakkab bosim ostida, masalan, samolyot qidiruvi pichog'i, turbin, issiqlikka chidamli qismlar va aerokosmik motor yonish kamerasi kabi qismlarga yoki tarkibiy qismlarga qo'llaniladi. Yaxshi issiqlik qarshiligi ko'rsatkichlari, W, Mo, Ti, Al va Co kabi elementlarga mukammal termal qarshilik va charchoq qarshiligini kafolatlash uchun umumiy sharoitlarda qo'shilishi kerak. L605, Alyuminiy 188 va N-155 kabi kobalt asosidagi qotishmalar ishlatiladi. S-816 qotishmalar hali benzin va dizel dvigatellari uchun egiluvchan vanalar uchun ishlatiladi.

Issiqlikkaga chidamli metallar sanoatning ko'plab sohaslarida va kundalik hayotda keng qo'llaniladi. Ular cho'g'lanma lampochkalar, mobil telefonlar, kompyuterlar yoki masalan, yadro reaktorlarini ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Kengroq tushuncha va amaliy qo'llashda o'tga chidamli metallarga vanadiy, gafniy, ruteniy, xrom, sirkoniy va osmiy ham kiradi. Ular, shuningdek, operatsion yoki texnologik xususiyatlar to'plamini yaxshilash uchun birinchi guruhdagi metallar bilan qotishmalarda qotishma elementlar sifatida ishlatiladi. O'z-o'zidan, sof metallar, albatta, ishlab chiqarishda ishlatiladi, masalan, sof molibden va volfram radioelektron sanoatda, kimyo muhandisligida yoki issiqlik bilan ishlov berish uchun pechlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Ammo ularning ko'pchiligi yuqori haroratlarda mo'rt sinishga moyil bo'lib, ular ham nisbatan past issiqlik qarshiligiga ega. Operatsion xususiyatlarini yaxshilash nuqtai nazaridan, ushbu metallarning qotishmalaridan foydalanish ancha qiziqroq. Olovga chidamli qotishmalarining issiqlikka chidamliligi, yuqorida aytib o'tilganidek, qotishmada o'rnini bosuvchi qattiq eritmalar hosil qiluvchi yuqori erish nuqtasiga ega bo'lgan elementlar bilan qotishma orqali ortadi. Issiqlikka chidamliligini va ba'zi hollarda ancha bardoshlilikini oshirishda yuqori samaradorlikka karbidlar (ZrC, NiC), nitridlar (TiN) va oksidlar (ZrO_2) hosil bo'lishi bilan qotishmaning yog'ingarchilik qotishi bilan erishish mumkin. Barcha o'tga chidamli metallar past issiqlikka chidamliligiga ega, shuning uchun ularni 400 °C dan yuqori haroratlarda himoya qilish uchun intermetalik va keramik qoplamalar qo'llaniladi. Molibden va volfram uchun silikon asosidagi qoplamalar (MoSi₂, WSi₂) ishlatiladi. Oddiy sharoitlarda deyarli barcha metallar qattiq moddadir. Ammo ma'lum haroratlarda ular agregatsiya holatini o'zgartirishi va suyuqlikka aylanishi mumkin.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, Qotishma ikki yoki undan ortiq kimyoviy elementlardan iborat bo'lishi mumkin, lekin ulardan kamida bittasi metall bo'lishi kerak. Bunday "aralashmalar" sanoatda juda tez-tez qo'llaniladi, chunki ular sizga kerakli materiallarning sifatini olishga imkon beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. К.А. Ющенко, Ю.А. Семеренко, Е.Д. Табачникова, А.В. Подольский, Л.В. Скибина,

С.Н. Смирнов, В.С. Савченко. Inconel MA758: новый наноструктурный суперсплав. Акустические и механические свойства в интервале температур 4,2-310 К // Металлофиз. новейшие технол. 2013.-Т. 35, вып. 2.- С. 225-231.

2. Суперсплавы II. Жаропрочные материалы для аэрокосмических и промышленных энергоустановок. - М.: «Металлургия», 1995.

3. Jozef R. Devis Qotishma: asoslarni tushunish. - ASM International, 2001 .- S. 308-333. - 647 b. - ISBN 9780871707444.

4. Levitin, Valim Metall va qotishmalarning yuqori haroratli kuchlanishi: fizik asoslar. - WILEY-VCH, 2006 .- ISBN 978-3-527-31338-9.

WOC
WORLD
ONLINE
CONFERENCES

